

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРИНЦИПАХ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТА

¹Асаул А. Н., ²Асаул М. А., ³Асаул Н. А.

¹Д-р экон. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург, Россия

²Д-р экон. наук, профессор, Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова, Санкт-Петербург, Россия

³Д-р экон. наук, профессор, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Москва, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15390800>

***Аннотация.** Анализ информационной базы деятельности инновационных систем и их структурных элементов как в федеральных округах, макрорегионах и регионах РФ, так и в целом по стране позволил всесторонне оценить систему инновационной сферы и на основе концепции маркетинга сформировать ключевые направления трансформации системы управления инновационной деятельностью взаимосвязанные с факторами, определяющими необходимость изменений в инновационной среде. Распространение маркетинговых положений на процесс реализации функций управления инновационной деятельностью позволил согласовать управленческую деятельность в цепочке расширенного воспроизводства инноваций в локальной инновационной системе.*

***Ключевые слова:** трансформация системы управления инновационной деятельностью, концепция маркетинга, маркетинг-менеджмент, интегрированное управление, факторы, определяющие необходимость изменений в инновационной системе.*

Оценка сложившейся в настоящее время ситуации по формированию инновационной системы в России позволила выявить проблемы, тормозящие инновационную деятельность предпринимательского сектора, решение которых повысит роль субъектов предпринимательства в развитии национальной инновационной системы страны. Несмотря на высокий уровень государственной поддержки (с начала 2000 года), функционирующая национальная инновационная система все еще не обеспечивает ускоренное развитие страны и высокий уровень жизни населения [1-4], а именно:

- не выстроена инновационно-направленная система целеполагания;
- новые схемы инновационной политики постоянно воспроизводят существующие институты, и как результат инновационная система РФ не имеет реальных механизмов, способствующих практическому внедрению в экономику страны отечественных передовых производственных технологий;
- различие технологических укладов, преобладающих в регионах РФ, не способствует общей направленности на укрепление инновационной системы, так как предполагает разные варианты целевых задач государственной инновационной политики.

Маркетинг-менеджмент (интегративное управление) в строительстве зарегистрированное Международной ассоциацией ученых, преподавателей и специалистов как новое научное направление наряду с управлением инновационной деятельностью субъектов предпринимательства (инноватика) важнейшие в составе двадцати направлений исследований научной школы «Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов, как самоорганизующейся и самоуправляемой системы».

Актуальность настоящей работы заключается в необходимости разработки на принципах маркетинга ключевых направлений трансформации системы управления инновационной деятельностью, базирующихся на факторах, определяющих необходимость изменений в инновационной среде.

Цель: На основе анализа и оценки информационной базы деятельности отечественных инновационных систем и их структурных элементов, основные проблемы, тормозящие инновационное развитие России, сформировать ключевые направления трансформации системы управления инновационной деятельностью в концепции маркетинга, на всех этапах жизненного цикла инноваций.

Объект исследования: управление инновационной деятельностью; предмет исследования – маркетинговый подход как способ адаптации субъектов инновационной деятельности на всех этапах инновационного процесса к условиям рынка.

Научная новизна исследования заключается в выявлении факторов, определяющих необходимость трансформации инновационной системы на принципах интегративного управления инновационной деятельностью на всех этапах инновационного процесса и определение ключевых направлений по ее трансформации.

В качестве инструментов исследования применены метод анализа и обобщения (библиографический, формальный и структурный), общелогические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия), системный метод.

Информационной базой исследования послужили данные и сведения из научных книг, журнальных статей, материалов конференций, докладов и отчетов, статистические данные ресурса e-library.ru, дополнительные материалы по теме.

Результаты исследования

Полученные результаты позволили сформулировать две группы факторов, определяющих необходимость трансформации системы управления инновационной деятельностью:

- а) связанные с внутривосточной спецификой России:
 - разомкнутость инновационного цикла, характеризующаяся:
 - низким уровнем практического применения результатов исследований и разработок, в том числе и принципов маркетинг-менеджмента;
 - практическим отсутствием передачи знаний и технологий между оборонным и гражданским секторами экономики;
 - неравномерное распределение по регионам страны и федеральным округам субъектов инновационной деятельности;
 - отсутствие методик оценки результатов инновационной деятельности, обеспечивающих объективность и сопоставимость результатов;

б) не зависящие от субъектов инновационной деятельности в стране, связанные главным образом с развитием науки и технологий, изменениями в способах внедрения инноваций:

- сжатие инновационного цикла (существенное сокращение времени между получением новых знаний, созданием продуктов (технологий, услуг) и их выходом на рынок);
- размывание дисциплинарных видов экономической деятельности в исследованиях и разработках;
- резкое увеличение объема научно-технологической информации и возникновение принципиально новых способов работы с ней;
- изменение форм организации, аппаратных и программных инструментов проведения исследований и разработок.

В отдельную подгруппу выделены факторы, связанные с недружественными действиями третьих стран, направленными на разрушение экономики России:

- «утечка мозгов» (переманивание из страны наиболее эффективных ученых, инженеров, предпринимателей, создающих прорывные продукты);
- запрет импорта передовых продуктов и технологий;
- ограничение экспорта передовых продуктов и технологий двойного назначения.

Анализ и оценка условий, закономерностей и проблем функционирования субъектов инновационной деятельности в Российской Федерации [5–8] позволили сформулировать следующие ключевые направления трансформации системы управления инновационной деятельностью в России, основанные на стратегии маркетинг-менеджмента и взаимосвязанные с факторами, определяющими необходимость ее трансформации:

1. создание эффективных механизмов последовательной реализации, корректировки и актуализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации;
2. создание эффективных механизмов внешнеполитической деятельности, препятствующих недружественным действиям третьих стран, направленным на запрет и ограничение экспортно-импортных операций с передовыми продуктами и технологиями;
3. создание условий для разработки и развития новых отечественных систем работы с научно-технологической информацией с привлечением преимущественно отечественных специалистов;
4. создание эффективных механизмов, способствующих реализации научного, творческого и предпринимательского потенциала в России;
5. переход к современным моделям статистического наблюдения, анализа и оценки инновационной деятельности;
6. развитие новых форм интеграции в инновационной сфере, обеспечивающих полный инновационный цикл (идея – воплощение – коммерциализация);
7. создание методик оценки результатов инновационной деятельности, основанных на принципах маркетинг-менеджмента, обеспечивающих объективность и сопоставимость результатов.

Маркетинг-менеджмент инновационной деятельности — это использование принципов маркетингового подхода в практику управления инновационной деятельностью на все этапах жизненного цикла инноваций, т. е. интегративное управление.

Интегративное управление — процесс управления инновационной деятельностью организаций [6–12] в условиях локальной инновационной системы, сходный с процессом глобализации, но на уровне мирохозяйственной системы — макрорегиона.

Маркетинговый подход [13–16], как способ адаптации субъектов инновационной деятельности к меняющимся условиям рынка, побуждает к изменениям в инновационной системе на основе всесторонней оценки результатов инновационной деятельности, что свидетельствует о необходимости разработки направлений изменений в инновационной системе.

Взаимосвязи факторов, определяющих необходимость трансформации инновационной системы на принципах интегративного управления инновационной деятельностью и ключевых направлений по ее трансформации, представлены на рисунке.

Взаимосвязи факторов, определяющих необходимость трансформации инновационной системы на принципах интегративного управления инновационной деятельностью на всех этапах инновационного процесса, и ключевых направлений по ее трансформации.

Предложения по трансформации системы управления инновационной деятельностью разработаны в соответствии с маркетинговым подходом по двум направлениям:

- развитие новых форм интеграции (интегративное управление) в инновационной сфере, обеспечивающих полный инновационный цикл;
- создание методик оценки результатов инновационной деятельности, в концепции маркетинг-менеджмента обеспечивающих объективность и сопоставимость результатов.

Заключение

Исходя из анализа и оценки практики реализации инновационных проектов в российских регионах, обобщения и критического анализа научных и методических публикаций излагающих инструментарий маркетинг-менеджмента, а также результатов исследований научной школы «Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов, как самоорганизующейся и самоуправляемой системы» в период с 2015 г. по 2022 г. сформулированы основные проблемы, не способствующие инновационному развитию в России; изложены ключевые направления трансформации системы управления инновационной деятельностью на основе концепции маркетинга во взаимосвязи с факторами, определяющими необходимость изменений в системе управления инновационной деятельностью на всех этапах жизненного цикла инноваций.

Распространение маркетинговых положений на процесс реализации функций управления инновационной деятельностью позволил согласовать управленческую деятельность в цепочке расширенного воспроизводства инноваций в локальной инновационной системе.

REFERENCES

1. Асаул М. А. Пространственные контуры инновационной системы, способной к инновационному воспроизводству // Экономическое возрождение России. 2021. № 4 (70). С. 69–76. DOI 10.37930/1990-9780-2021-4-70-69-76.
2. Асаул А. Н. и др. Этногеографические факторы глобализации и регионализации мира. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. 296 с. ISBN 978-5-91460-035-5.
3. Асаул Н. А. Внедрение инноваций, информационных технологий и построение системы учета, контроля и взаиморасчетов при осуществлении пассажирских перевозок // Отечественной экономике - инновационный характер: материалы XIX научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 30–31 октября 2017 года. Санкт-Петербург: Автономная некоммерческая организация "Институт проблем экономического возрождения", 2017. С. 285–296. EDN YTFKOL.
4. Асаул Н. А. Создание национальной ИТС как задача государственной важности // Транспорт Российской Федерации. 2011. № 4(35). С. 6–7. EDN OIZZZH.
5. Асаул А. Н. и др. Механизмы обеспечения инновационного развития субъектов предпринимательства. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2016. 400 с. ISBN 978-5-91460-053-9. DOI 10.17513/np.303.
6. Асаул А. Н. Кластерная форма организации экономики как альтернатива отраслевой // Научно-практическая конференция «Новая экономика России: оптимальная модель». Научные труды Вольного экономического общества России. М., 2012. Т. 165, № 36. С. 311–335.
7. Асаул А. Н. Перспективы кластерной организации предпринимательской деятельности в России // Вестник гражданских инженеров. 2012. № 3 (32). С. 223–236.
8. Асаул Н. А. Трансформация городов путем внедрения эффективных и экологичных дорожно-транспортных систем // Ценность результатов научно-исследовательской деятельности заключается в отражении объективной потребности отечественной экономики: Материалы региональной XXI научной конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 07 февраля 2020 года. Санкт-Петербург: Автономная

- некоммерческая организация "Институт проблем экономического возрождения", 2020. С. 173–183. EDN EYXHDD.
9. Асаул А. Н., Грахов В. П. Интегративное управление в инвестиционно-строительной сфере. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2007. 248 с.
 10. Асаул А. Н., Грахов В. П. Бизнес-партнерство в реализации интегративного управления инвестиционно-строительным комплексом // Вестник гражданских инженеров. 2005. № 4 (5). С. 99–106.
 11. Асаул А. Н. и др. Инновации в инвестиционно-строительной сфере. М.: Юрайт, 2019. 207 с.
 12. Асаул А. Н. Развитая инновационная система страны — основа экономического прогресса и развития общества // Отечественной экономике — инновационный характер: материалы XIX науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 30–31 октября 2017 года. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2017. С. 382–385.
 13. Асаул А. Н., Грахов В. П. Маркетинг-менеджмент в строительстве: научное и учебно-методическое справочное пособие. СПб.: Гуманистика, 2006. 248 с. ISBN 5-86050-238-9.
 14. Асаул Н. А. Регулирование в области перевозок автомобильным транспортом // Транспортная стратегия - XXI век. 2018. № 38. С. 97–98. EDN YPOBBW.
 15. Асаул А. Н., Щербина Г. Ф., Асаул М. А. Автоматизация маркетинга при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере оборота недвижимости с использованием информационно-коммуникационных технологий // Вестник гражданских инженеров. 2021. № 6 (89). С. 196–204. DOI 10.23968/1999-5571-2021-18-6-196-204.
 16. Асаул А. Н. Маркетинг и менеджмент в строительстве. Экономика строительства. 2007. С. 24–28.